

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 7

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 70 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 4-iyulda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, PhD, professor of TDIU

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Avtosanoat korxonalari marketing strategiyasini takomillashtirish yo'llari.....	16
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, Zayniddinova Umida Djalolovna	
Mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalar omilidan foydalanish istiqbollari	26
Izbosarov Boburjon Baxriddinovich, Abdurasulov Ravshanbek Xotam o'g'li	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institutsional tahlili	32
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	37
Turgunov Odilbek Maripovich	
Etnografik turizmni tashkil etishning xorij tajribasi.....	41
I. Axmedov	
Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari.....	46
Xusanov Murodjon Sunnatullayevich	
Iqtisodiy o'sish tushunchasi va uning rivojlanish tarixi.....	54
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirish asosida inson kapitalini rivojlantirish	59
Ubaydullaev G'ayrat Zuvaytovich	
O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlashda oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	65
Baymanova Mavlyuda Djurayevna	
The Effect of Students' Financial Status on Academic Performance in Uzbekistan	70
Alimov Damirjon Odilovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	76
Jusupova Anjim Tansiqbaevna	
Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	82
Sohibjamol Abirkulova	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	87
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi va auditi bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari	92
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi budjetining shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi	97
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
Mamlakat sanoatining barqaror rivojlanishida energosamaradorlikning roli	104
J. J. Yaxshilikov	
Сравнительный анализ состояния сферы услуг в регионах Андижанской области	109
Мусабоев Рустам Алижонович	
Hududlarda aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda ishlab chiqarish sanoatining o'rni (Qashqadaryo viloyati misolida).....	114
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Baxronov Baxriddin Najmiddinovich	

Banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridaqi faoliyatini takomilashtirish yo'llari.....	118
Ermatov Utkirbek Baxodirjonovich	
Развитие цифровой экономики в Узбекистане, ее плюсы и минусы	122
Раупова Мухлисахон Ибрахимжон кизи, Мамбетова Мадина Зоҳид кизи, Алижонова Малика Алижон кизи, Хакимова Нигора Бахтиёрвна	
Investment Management is an Important Factor of Economic Development.....	127
Yuldasheva G. A., Ziyayev Dilshodjon	
O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalar sanoatining rivojlanish istiqbollari.....	130
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ, ЕЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Раупова Мухлисахон Ибрахимжон кизи

Магистрантка по специальности “Государственные финансы и международные финансы” Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан

Мамбетова Мадина Зоҳид кизи

Магистрант по специальности “Государственные финансы и международные финансы” Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан

Алижоновна Малика Алижон кизи

Магистрант по специальности “Государственные финансы и международные финансы” Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан

Хакимова Нигора Бахтиёрвна

Магистрант по специальности “Государственные финансы и международные финансы” Банковско-финансовой Академии Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье проанализировано развитие цифровой экономики. Исследована сущность сценария цифровой трансформации экономики. Определены положительные и отрицательные стороны цифровизации экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, электронное правительство, риск киберугроз, цифровая грамотность, “цифровое рабство”.

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini tahlil qiladi. Iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish stsenariysining mohiyati o'rganildi. Iqtisodiyotni raqamlashtirishning ijobiy va salbiy tomonlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, elektron hukumat, kibertahdidlar xavfi, raqamli savodxonlik, “raqamli qullik”.

Abstract: This article analyzes the development of the digital economy. The essence of the scenario for digital transformation of the economy has been studied. The positive and negative aspects of digitalization of the economy are identified.

Key words: digital economy, digital transformation, e-government, risk of cyber threats, digital literacy, “digital slavery.”

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире мы наблюдаем значительные изменения в области коммуникаций и распространения информации. Цифровые технологии проникают во все сферы жизни, оказывая влияние на политику, экономику, культуру и социальные процессы. Большинство стран сталкиваются с необходимостью цифровизации для своего развития.

МЕТОДЫ

Исследование базировалось на известных достижениях отечественных и зарубежных учёных в области цифровизации системы обобществлённых экономических отношений между субъектами деятельности, возникающие по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ в условиях освоения потенциала информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономика всегда была связана с цифрами: терминология бизнеса наполнена числами, а результаты деятельности предприятий измеряются в денежных единицах. Понятия прибыли, убытков, дохода, расходов, налоговой базы, инфляции, ВВП и другие являются неотъемлемой частью делового мира. Все эти данные обрабатываются, анализируются и используются для разработки стратегий социально-экономического развития.

Результаты этого анализа влияют на финансовое состояние государства и помогают определить направления будущего развития. В конечном итоге, цифровые технологии играют ключевую роль в формировании современной экономической политики и обеспечивают устойчивое развитие общества.

На сегодняшнем этапе развития цифровых коммуникационных систем наблюдается активное формирование передовой информационной среды, основанной на использовании цифровых переходов хозяйственных связей на виртуальную, уменьшении потребности в обширной транспортной инфраструктуре, сокращении издержек бизнеса и устранении традиционных рынков и прочих аспектов.

Николас Негропonte является главным пионером в области теории цифровой экономики. В своей книге "Being Digital", опубликованной в 1995 году, этот американский информатик сформулировал концепцию электронной экономики.

В последние годы цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и законодательство многих стран активно приспосабливается к этим изменениям. В связи с широким распространением информационно-коммуникационных технологий, правительства принимают нормативные акты, такие как Окинавская хартия глобального информационного общества и План действий Тунисского обязательства, которые определяют новые принципы развития экономической, социально-политической и духовной сфер.

Цифровизация означает переход к современным моделям и способам действий, основанным на информационных технологиях. Это включает в себя общение через видеосвязь и мессенджеры, концепцию "умного города" и переход на электронный документооборот. Граждане все чаще используют интернет для онлайн-консультаций со специалистами и для совершения покупок.

Цифровая экономика представляет собой экономическую деятельность, основанную на создании, распространении и использовании цифровых технологий, а также связанных с ними продуктов и услуг. Развитие цифровой экономики оказывает влияние на форму работы компаний, образование и труд людей, а также на способы коммуникации между государством и гражданами, включая предоставление важных государственных услуг.

Современное деловое управление и инвестиционные стратегии претерпевают радикальные изменения в связи с ростом инноваций. Финансовая сфера становится лидером в процессе цифровизации, что приводит к появлению и развитию таких технологий, как онлайн-банкинг, электронные платежи, краудфандинг, скоринговые модели для оценки кредитных рисков, инвестиционные роботы-советники, облачное хранение информации, криптовалюты, блокчейн и P2P-кредитование.

Компании активно используют цифровые технологии для управления, контроля и анализа бизнеса, а также для предоставления своих услуг и товаров. Большинство финансовых продуктов теперь доступны онлайн, позволяя клиентам оформлять кредиты, оплачивать счета или инвестировать средства через интернет.

Сегодня общество привыкло к возможности оплаты налогов и коммунальных услуг с помощью смартфона. Получение кредита сводится к заполнению онлайн-заявки на сайте банка. Инвестирование в акции также доступно через онлайн-платформы. Интернет позволяет управлять финансами независимо от местоположения и времени.

Цифровая экономика преобразует способы ведения бизнеса, предоставления услуг и продажи товаров. Она открывает новые возможности для компаний, которые используют цифровые технологии для управления своими операциями и взаимодействия с клиентами через интернет. Примером цифровой компании является “Глобус Доставка”, которая использует инновационные методы доставки и мобильные приложения для улучшения опыта клиентов. Это позволяет им снизить затраты на обслуживание и предложить более эффективные услуги.

Некоторые традиционные компании также обращаются к цифровой экономике. Например, сеть магазинов “Зеленый Дом” внедрила цифровую трансформацию, чтобы оптимизировать свою цепочку поставок и управление запасами. Это позволило им сократить издержки и улучшить обслуживание клиентов.

Цифровая экономика также упрощает процессы оплаты, улучшает доступ к информации о товарах и услугах, а также помогает компаниям быстро реагировать на обратную связь от клиентов, что способствует постоянному совершенствованию продуктов и услуг.

В рамках стратегии “Цифровой Узбекистан–2030” национальная экономика претерпевает цифровую трансформацию, охватывая различные отрасли и регионы. Это включает в себя внедрение государственных информационных систем, электронных услуг, а также широкомасштабные изменения в системах образования, государственного управления, судебной системы, финансового сектора, банковской сферы и транспортных систем. Основной упор делается на разработку и внедрение эффективных организационно-правовых механизмов, обеспечение гармоничного взаимодействия между государственными структурами и предпринимательским сообществом для внедрения инновационных идей, технологий, производства и обслуживания. Важным аспектом является подготовка кадрового потенциала с глубокими знаниями цифровых технологий в различных отраслях, что способствует формированию информированного общества в стране.

Отсутствие эффективной системы оценки развития цифровой экономики и электронного правительства, а также несовершенный межведомственный механизм ее реализации, затрудняют проведение всестороннего анализа текущего состояния цифровой трансформации различных отраслей и регионов экономики. В связи с этим постановлением Правительства от 15 июня 2021 года № 373 была утверждена единая рейтинговая система для оценки развития цифровой экономики и электронного правительства в различных сферах экономики и общества. В рамках этого постановления были определены ключевые направления для внедрения эффективной системы межведомственной координации процессов оценки с целью разработки программ цифрового развития на региональном уровне. Для автоматизации процессов оценки цифровой трансформации организаций и регионов была запущена межведомственная информационная система NIS.UZ на основе данного решения.

В течение последних лет были проведены поэтапные реформы, направленные на интеграцию информационно-коммуникационных и интернет-технологий (далее – ИКИТ) в различные сферы государственного управления и предоставления государственных услуг. Целью этих реформ было стимулирование информационных сервисов, разработка и внедрение системы “электронного правительства”, что в итоге привело к созданию эффективных механизмов для оперативного решения повседневных проблем населения республики. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года № ПФ-5099 “О мерах по коренному улучшению условий развития сферы информационных технологий в Республике” четко определил перспективные направления развития сектора ИКИТ и предложил меры и мероприятия по его интеграции в экономику. Однако до 2020 года сектор ИКИТ развивался медленно. Анализ консалтинговой службы “ERGO Research & Advisory” выявил, что основной причиной этого замедления является недостаточно развитая телекоммуникационная инфраструктура и связь. Недостаток инвестиций в развитие этого сектора привел к недостаточной работоспособности интернета и мобильных услуг, что замедлило рост цифровой экономики и цифровых прорывов. Однако в текущем году наблюдается значительный рост в этом направлении.

Согласно информации, предоставленной Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан, в настоящее время ведется активная работа по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Скорость интернета достигла 1200 Гбит/с, а доступ к интернету на уровне коммутационного центра обеспечивается со скоростью 750 Гбит/с, при этом уровень загрузки сети составляет 78,5 процента. С 1 января 2024 года тарифы на интернет-услуги для операторов и провайдеров были снижены на 37% по сравнению с предыдущим периодом и составляют 48 000 сумов за 1 Мбит/с. Общее количество пользователей интернет-услуг увеличилось до 24 миллионов, из которых 19 миллионов используют мобильный интернет. Были расширены магистральные сети телекоммуникаций на 280 объектах по всей стране, произведена модернизация телекоммуникационного оборудования, а также увеличена пропускная способность магистральных сетей до 200 Гбит/с на межобластном уровне и 40 Гбит/с на межрайонном уровне.

Несмотря на значительные достижения, остаётся много работы. Сегодня цифровая трансформация продолжает набирать обороты, что отражается в росте объёмов цифровых данных. Ожидается, что глобальный IP-трафик в текущем году достигнет 150 700 Гбит/с (в сравнении с 45 000 Гбит/с в 2017 году). Цифровая экономика представляет собой новую модель экономики, основанную на передовых методах обработки, хранения и передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. Эта экономическая парадигма будет радикально менять существующие рыночные модели, значительно изменять процессы добавления стоимости и сокращать роль посредников на всех уровнях экономики.

Процесс цифровизации оказывает значительное воздействие на различные сферы общества, обеспечивая удобство и эффективность взаимодействия между участниками. Он улучшает доступ к товарам и услугам, позволяя совершать операции онлайн и экономить время. Важными преимуществами цифровизации являются:

- ориентация на потребности клиентов, предоставление широкого выбора товаров и услуг по более выгодным ценам;
- упрощение доступа к услугам для всех категорий пользователей без посредников благодаря использованию цифровых технологий;
- стимулирование развития новых стартапов, привлечение инвестиций в цифровые сервисы, создание новых рабочих мест и повышение производительности труда;
- снижение расходов у компаний, перешедших на электронный формат работы за счет оптимизации маркетинга, логистики и увеличения прямых продаж;
- увеличение прозрачности деятельности благодаря онлайн-операциям и автоматической передаче информации налоговым органам, что способствует борьбе с коррупцией;
- повышение конкурентоспособности страны и расширение границ бизнеса за счет цифровой экономики.

Цифровизация стимулирует инновации, повышает эффективность и открывает новые возможности для развития экономики и общества в целом.

При переходе к цифровой экономике возникают как позитивные, так и негативные аспекты. Важно учитывать как преимущества, так и риски, связанные с этим процессом. Вот несколько ключевых негативных моментов, которые могут сопровождать цифровизацию:

- **увеличение уязвимости кибератак.** С развитием цифровых технологий возрастает угроза для информационной безопасности, требуя более сложных мер по защите данных и предотвращению киберпреступности;
- **рост неравенства исходных возможностей.** В процессе цифровизации существует опасность углубления разрыва между теми, кто имеет доступ к новым технологиям, и теми, кто остаётся вне цифрового пространства из-за различий в образовании, финансовом положении или географическом расположении;
- **угроза приватности и персональных данных.** Собранные цифровые данные могут стать объектом злоупотреблений со стороны компаний или государств, что подрывает доверие пользователей к онлайн-сервисам и угрожает их личной жизни;
- **риск потери рабочих мест из-за автоматизации.** Внедрение цифровых технологий может привести к сокращению рабочих мест в некоторых отраслях из-за автоматизации процессов, что требует переквалификации и подготовки персонала для новых видов работы.

Цифровизация, несмотря на свои преимущества, требует внимательного рассмотрения рисков и разработки стратегий по их минимизации для обеспечения устойчивого и этичного развития в цифровую эпоху.

Важным аспектом цифровой экономики является широкое внедрение роботов в производство и обслуживание. В последнее время международные организации начали осознавать потенциальные угрозы, связанные с автоматизацией экономики, так как важно учитывать интересы людей. Прогнозы показывают, что в ближайшие десятилетия две трети населения стран третьего мира могут остаться без работы из-за этого процесса. Проблемы, связанные с роботизацией, особенно остро ощущаются в этих регионах, где преобладает автоматизированное производство.

В развитых странах происходит новый этап роботизации, который затрагивает не только производство, но и сферу услуг. Большая часть населения в этих странах занята именно в области обслуживания. Теперь роботизация распространяется на банковское дело, транспорт и торговлю, где со временем людей могут заменить машины и роботы с электронным управлением.

Развитие цифровой экономики оказывает влияние на структуру занятости и может привести к появлению новых профессий, таких как персональный бренд-менеджер, виртуальный адвокат, цифровой лингвист и другие.

ВЫВОД

Цифровая экономика базируется на новых методах обработки информации и использовании цифровых технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и другие. Она меняет существующие бизнес-модели, уменьшая роль посредников и позволяя прямое взаимодействие между поставщиками и потребителями.

Вопросы цифровизации становятся приоритетными в повестке дня многих стран, включая Узбекистан, который активно продвигается в этом направлении, предпринимая смелые шаги в развитии цифровой экономики.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан-2030” и мерах по ее эффективной реализации” г. Ташкент, 5 октября 2020 г., № УП-6079.
2. Кенжабаев А.Т. Современное содержание и понятие цифровой экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. – №1-1 (71).
3. Kenjabayev A.T., Abdullayev M.X. O'zbekiston Respublikasida xavfli geologik jarayonlarni kuzatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bosqichlari va istiqbollari //Geologiya va mineral resurslar. Geologiya i mineralnie resursi. Geology and mineral resources. 2021. – №5.
4. Kenjabayev A.T., Niyazov M. Sh. Uzbekistan as a new logistics digital ecosystem //Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ). 2021. – Vol. 9, Issue 12. – ISSN (E): 2347-6915
5. Kenjabayev A.T., Valikhanov A.R. Post-pandemic perspectives for the development of digitalization in Uzbekistan // International Journal of Management, IT & Engineering. –2022. – Vol. 12 Issue 9. – ISSN: 2249-0558.
6. Kenjabayev A.T., Valikhanov A.R. Developing the digital economy impact on the country's economic growth //International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS). 2022. – Vol. 12 Issue 09. – ISSN: 2249-7382.
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://my.gov.uz>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

